

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

Universidade da Amazônia - UNAMA Santarém
I Mostra Científica da Liga Acadêmica de Direito - LADUS
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

**A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE APLICADA AO CONTEXTO ESCOLAR:
um projeto de educação jurídica desenvolvido em uma escola pública
municipal em Santarém/PA**

Aline da Silva Ferreira¹

Daniele Sousa Batista¹

Eduardo Pereira Chaibe¹

Monica Cristina Correa Carvalho²

DOI: 10.5281/zenodo.17924561

1. INTRODUÇÃO

A função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, constitui um princípio estruturante que redefine o próprio alcance do direito de propriedade ao vinculá-lo ao atendimento do interesse coletivo. Essa compreensão parte da ideia de que nenhum bem, seja público ou privado, existe dissociado de sua dimensão social, devendo contribuir para o bem-estar comum e para a manutenção de condições adequadas de convivência (Mirow, 2010). Sob essa perspectiva, destaca-se a importância fundamental da conscientização coletiva e da responsabilidade individual para a preservação dos espaços compartilhados no Brasil. A materialização dessa ideia depende de uma mudança de mentalidade que vá além do discurso e se transforme em ações práticas no dia a dia.

Nesse contexto, a escola se destaca como um espaço privilegiado para a vivência e a internalização de valores, pois reúne sujeitos em processos contínuos de socialização, construção de normas e compartilhamento dos espaços e bens de uso comum. A comunidade escolar vivencia, de maneira concreta, as consequências positivas ou negativas do zelo ou da falta dele sobre o patrimônio coletivo. Além disso, por passarem grande parte do tempo no ambiente escolar, os alunos não apenas aprendem, mas também reproduzem essas práticas educativas em seus lares e comunidades, desencadeando um ciclo positivo de conscientização social. Em instituições públicas brasileiras, especialmente em regiões socioculturalmente

¹Discentes do Curso de Bacharelado em Direito da UNAMA Santarém

² Orientadora e Docente do Curso de Direito da UNAMA Santarém

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

diversas como Santarém/PA, são frequentes os episódios de depredação de equipamentos, mau uso dos espaços comuns e descarte inadequado de resíduos, fatos que evidenciam a necessidade de promover, de maneira contínua, a compreensão da função social dos bens como parte essencial do processo educativo.

Diante desse cenário, a implementação de projetos que abordem de forma sistemática a temática da função social da propriedade, especialmente no ambiente escolar, mostra-se de grande relevância para o fortalecimento da formação cidadã. A incorporação deste princípio às práticas pedagógicas constitui um eixo orientador capaz de ampliar a compreensão dos estudantes acerca do uso responsável dos recursos escolares, evidenciando que tal responsabilidade transcende a mera conservação material e se vincula a uma postura ética de respeito ao bem público. Partindo dessa ideia, foi criado o projeto “O que é meu, o que é seu e o que é nosso” realizado com alunos do 4º ano, da Escola Aderbal Tapajós Caetano Corrêa, localizada no bairro Uruará, que teve como objetivo desenvolver, entre os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, uma compreensão crítica e contextualizada acerca dos conceitos de propriedade individual e coletiva, estimulando práticas de cuidado, cooperação e responsabilidade no uso de bens comuns. Buscou-se, assim, favorecer a formação cidadã por meio da apropriação de noções fundamentais do Direito Civil, especialmente do princípio da função social da propriedade, e de sua aplicação concreta no cotidiano escolar.

2. OBJETIVO

O estudo teve como objetivo analisar de que maneira a abordagem da função social da propriedade, apresentada em linguagem acessível e articulada a práticas educativas desenvolvidas no projeto “O que é meu, o que é seu e o que é nosso”, contribuiu para a formação de comportamentos mais responsáveis e para o fortalecimento da autonomia dos alunos do ensino fundamental em situações cotidianas que demandam postura ativa e consciente diante do uso e do cuidado com bens individuais e coletivos.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa se trata de um estudo de caso que, segundo Yin (2005), pode ser definido como “um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência”.

Para atender ao objetivo proposto, este trabalho se apoiou no uso da abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, orientada pela compreensão de que o processo educativo se constrói por meio do diálogo, da interação e da vivência concreta dos sujeitos envolvidos. Para Roswell (2010) a abordagem qualitativa “é um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano”. Este processo de pesquisa requer o envolvimento de questões e procedimentos que surgem no ambiente do participante envolvido na investigação. As análises dos dados são construídas indutivamente a partir das particularidades encontradas e interpretadas pelo pesquisador.

Utilizou-se, como estratégia de investigação, um conjunto de procedimentos articulados entre si. Inicialmente, foi conduzido um diagnóstico participativo por meio da observação do ambiente escolar e da realização de uma roda de conversa com os alunos. Esse momento possibilitou identificar as percepções espontâneas das crianças acerca do uso de bens individuais e coletivos, bem como compreender comportamentos e dinâmicas que influenciam o cuidado ou a ausência de cuidado com o patrimônio comum. Essa etapa inicial teve papel fundamental para orientar as ações pedagógicas, garantindo que fossem construídas a partir da realidade vivida pelos estudantes.

Em seguida, desenvolveram-se atividades lúdicas e dialógicas que exploravam, de maneira prática e acessível, os conceitos relacionados à propriedade e à função social. A classificação de objetos, os debates guiados, a produção artística e a construção coletiva de regras de convivência funcionaram como estratégias pedagógicas capazes de aproximar teoria e prática. Cada atividade foi pensada para estimular a participação ativa, promover reflexão e favorecer a compreensão de que os bens da escola pertencem a todos e exigem cuidado compartilhado.

A análise dos resultados ocorreu de forma contínua e interpretativa, utilizando registros de falas, observações e produções dos estudantes como base para compreender os impactos da intervenção. Esse processo avaliativo buscou não apenas verificar mudanças de comportamento, mas identificar transformações na

forma como as crianças percebem o espaço escolar e seu papel dentro da coletividade.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados obtidos ao longo da execução do projeto evidenciaram avanços expressivos na compreensão e na postura dos estudantes em relação ao uso e à preservação de bens individuais e coletivos no contexto escolar. As atividades lúdicas, as discussões orientadas e as experiências práticas contribuíram para que os alunos desenvolvessem um entendimento mais consistente acerca da função social da propriedade, permitindo-lhes reconhecer a relação entre os direitos, os deveres e as responsabilidades compartilhadas.

Dessa maneira, verificou-se que os estudantes apresentaram atitudes mais cuidadosas com os materiais escolares, os espaços comuns e os objetos de uso coletivo. Essa mudança comportamental tornou-se perceptível em ações cotidianas, como a organização das salas, o uso adequado dos brinquedos, a manutenção da limpeza e a cooperação espontânea entre os colegas. Também se observou o fortalecimento da autonomia, evidenciado pela elaboração de combinados sobre o uso responsável dos recursos e incentivo mútuo para o cuidado do ambiente escolar.

Outro aspecto relevante refere-se ao aprimoramento das capacidades argumentativas dos alunos ao abordar situações relacionadas à partilha, ao cuidado e ao respeito pelo coletivo. Os resultados, portanto, apontam não apenas para mudanças perceptíveis no comportamento dos alunos, mas para a construção de um entendimento mais amplo sobre coletividade, respeito e corresponsabilidade. Ao articular teoria e prática, a intervenção possibilitou a formação de um ambiente escolar mais consciente e colaborativo, reforçando que a educação jurídica pode, assim como deve, ser trabalhada desde os anos iniciais como ferramenta de transformação e valorização do bem comum.

5. CONCLUSÃO

Ao articular atividades, reflexões e experiências que conjugam teoria e prática, a escola favorece a formação de uma consciência coletiva, mediante a qual os estudantes passam a reconhecer a importância de sua atuação na construção e manutenção de um espaço escolar organizado, acolhedor e propício à aprendizagem.

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

Nessa perspectiva, torna-se evidente a compreensão de que os bens coletivos não se destinam ao uso individualizado, mas exigem envolvimento e responsabilidade compartilhada para que sua função social seja plenamente realizada.

As contribuições decorrentes da implementação de projetos dessa natureza transcendem o cuidado material com o patrimônio escolar, alcançando a formação integral das crianças, que tendem a se tornar jovens e adultos mais críticos, responsáveis e conscientes das repercussões de suas escolhas no meio social. Ademais, verificou-se que a escola desempenha papel decisivo na disseminação desses valores, sobretudo nas séries iniciais, etapa em que se consolidam bases importantes para o desenvolvimento da convivência democrática e da consciência cidadã.

Palavras-chaves: Propriedade, Função Social, Cidadania.

UNAMA | CAMPUS
SANTARÉM

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. **Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens**. Petrópolis: Vozes, 2000.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

CRESWELL, JOHN W. **Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Arned, 2010.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MIROW, M. C.; The Social-Obligation Norm of Property: Duguit, Hayem, and Others, 22 **Fla. J. Int’L**. 191-235, 2010. Disponível em: https://ecollections.law.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1111&context=faculty_publications. Acesso em: 10 dez. 2025.

NANCEKIVELL, Shaylene E.; VAN DE VONDERVOORT, Julia W.; E FRIEDMAN, Ori. Young Children’s Understanding of Ownership. **Child Development Perspectives**, Volume 7, Number 4, 2013, Pages 243–247. Disponível em: <https://cs.uwaterloo.ca/~cdimarco/pdf/cogsci600/Friedman2013b.pdf>. Acesso: 22 set. 2025.

OLIVEIRA, Isabel Christina Gonçalves. A importância das ações de extensão na formação dos estudantes de direito da faculdade da Serra da Mesa: uma análise das ações do projeto promotores legais populares no ano de 2023. **Revista Contemporânea**, vol. 4, nº. 7, 2024. Disponível: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/5276>. Acesso: 22 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova York: ONU, 2015. 40 p. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 4 out. 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM. **História de Santarém**, 2025. Disponível em: <https://turismo.santarem.pa.gov.br/historia-de-santarem>. Acesso em: 04 nov. 2025.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2005. 212 p. ISBN: 8536304626.